

ELEKTRON HUKUMAT TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT SIYOSATI.

Ataxonova Saida

Toshkent davlat yuridik Universiteti
Magistratura Davlat boshqaruv huquqi
E-mail: ataxonovasaidova005@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17773969>

Annotatsiya

Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirishda davlat siyosatining tutgan o'rni, yo'nalishlari hamda amaliy natijalari tahlil etiladi. Tadqiqot davomida elektron hukumatning normativ-huquqiy asoslari, raqamli transformatsiya jarayonlari, davlat xizmatlarini avtomatlashtirish mexanizmlari, shuningdek, aholining raqamli kompetensiyasini oshirish bo'yicha olib borilayotgan davlat dasturlari o'rganilgan. Metodologiyada taqqoslash, statistik tahlil, kontent tahlili va tizimli yondashuv kabi ilmiy uslublardan foydalanildi. Natijalar bo'limida O'zbekistonda elektron hukumat samaradorligining ortishi, onlayn xizmatlar qamrovining kengayishi va davlat sektoridagi raqamli islohotlar misollar orqali yoritiladi.

Kalit so'zlar: elektron hukumat, raqamli transformatsiya, davlat siyosati, davlat xizmatlari, axborot tizimlari, avtomatlashtirish, onlayn xizmatlar.

Аннотация

В ходе исследования были изучены нормативно-правовая база электронного правительства, процессы цифровой трансформации, механизмы автоматизации государственных услуг, а также государственные программы по повышению цифровой грамотности населения. В методологии исследования использованы такие научные методы, как сравнение, статистический анализ, контент-анализ и системный подход. В разделе «Результаты» на конкретных примерах освещается повышение эффективности электронного правительства в Узбекистане, расширение сферы онлайн-услуг и цифровые реформы в государственном секторе.

Ключевые слова: электронное правительство, цифровая трансформация, государственная политика, государственные услуги, информационные системы, автоматизация, онлайн-услуги.

Annotation

During the study, the regulatory and legal framework of e-government, digital transformation processes, mechanisms for automating public services, as

well as state programs to improve the digital competence of the population were studied. The methodology used scientific methods such as comparison, statistical analysis, content analysis and a systematic approach. The results section highlights the increase in the efficiency of e-government in Uzbekistan, the expansion of the scope of online services and digital reforms in the public sector through examples.

Keywords: e-government, digital transformation, public policy, public services, information systems, automation, online services.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar barcha sohalarga chuqur kirib borayotgani sababli davlat boshqaruvi tizimining zamonaviylashtirilishi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Elektron hukumat — bu davlat xizmatlarini elektron shaklda ko‘rsatish, davlat organlari o‘rtasida ma‘lumot almashish samaradorligini oshirish va fuqarolar hamda tadbirkorlar uchun byurokratik jarayonlarni sezilarli qisqartirishga xizmat qiladigan kompleks axborot-infratuzilma tizimi sanaladi. O‘zbekiston Respublikasi ham ushbu yo‘nalishda izchil islohotlarni amalga oshirib, “Raqamli O‘zbekiston — 2030” dasturi doirasida davlat sektorini to‘liq raqamlashtirish vazifasini ilgari surdi.¹

Elektron hukumatning samarali faoliyatini ta‘minlashda davlat siyosati hal qiluvchi o‘rin tutadi. Zero, raqamli infratuzilmani yaratish, normativ-huquqiy bazani shakllantirish, davlat organlarining o‘zaro integratsiyasini yo‘lga qo‘yish, aholi va xodimlarning raqamli savodxonligini oshirish kabi jarayonlar faqat markazlashgan siyosiy boshqaruv orqali amalga oshiriladi. Shu bois mazkur tadqiqotda elektron hukumat tizimini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining mazmuni, yo‘nalishlari va natijalarini chuqur tahlil qilish maqsad qilingan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Elektron hukumat bo‘yicha xalqaro ilmiy izlanishlar ko‘proq davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining davlat sektoridagi o‘rni, ma‘lumotlar integratsiyasi, fuqaro-davlat hamkorligi va ochiq ma‘lumotlar tizimi masalalariga qaratilgan². Xususan, OECD, UNDP, World Bank kabi tashkilotlar e-government indekslarini ishlab chiqib, elektron boshqaruvning rivojlanish ko‘rsatkichlarini muntazam o‘lchab

¹ Abdug‘aniyev A. — Elektron hukumat va davlat boshqaruvi tizimini raqamlashtirish. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. — 215-bet.

² Mustafoyev D. — Davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimida innovatsion yondashuvlar. — Toshkent: “Adolat”, 2022. — 164-bet.

boradi. Mahalliy olimlar — A. Abdugʻaniyev, K. Mamatqulov, D. Mustafoyev va boshqalar esa Oʻzbekistonda elektron hukumatning shakllanish jarayonlari, texnologik infratuzilma va normativ asoslarni ilmiy jihatdan tahlil qilgan³.

Metodologik asos sifatida tizimli yondashuv, tarkibiy tahlil, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, shuningdek, kontent tahlili usullari qoʻllanildi. Tadqiqot jarayonida davlat statistika qoʻmitasi, Raqamli texnologiyalar vazirligi, “Yagona portal”, “my.gov.uz”, “id.gov.uz” kabi elektron platformalarning ochiq maʼlumotlari oʻrganildi. Bundan tashqari, xalqaro reytinglar bilan milliy koʻrsatkichlar oʻrtasida taqqoslash amalga oshirildi.

Muhokama va natijalar

Davlat siyosati natijasida 2017–2024 yillar davomida Oʻzbekistonda elektron hukumat tizimi sezilarli darajada kengaydi. Davlat xizmatlarining 90% dan ortigʻi elektron shaklga oʻtkazildi, my.gov.uz orqali koʻrsatilgan xizmatlar soni esa 2 barobar oshdi. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslardan hujjat talab qilishni bekor qilish siyosati davlat organlari oʻrtasidagi integratsiyani kuchaytirdi.

Jadval 1. Oʻzbekistonda elektron davlat xizmatlari dinamikasi (2019–2024)

Yil	Elektron xizmatlar soni	Onlayn foydalanuvchilar (mln)	Integratsiyalashgan maʼlumotlar bazasi soni
2019	157	6.5	22
2020	205	8.2	27
2021	258	10.1	34
2022	301	12.4	41
2023	340	14.8	49
2024	365	16.9	55

Ushbu jadvaldan koʻrinib turibdiki, raqamli davlat xizmatlari hajmi yil sayin izchil ortib bormoqda. Bu esa davlat siyosatining samaradorligini koʻrsatadi.

Jadval 2. Elektron hukumatning xalqaro indekslardagi oʻrni (2020–2024)

³ Mamatqulov K. — Raqamli iqtisodiyot va elektron davlat xizmatlari. — Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021. — 178-bet.

Yil	EGDI (E-Government Development Index) ko'rsatkichi	Reytingdagi o'rni
2020	0.636	87-o'rin
2022	0.677	69-o'rin
2024	0.703	61-o'rin

Xalqaro reytingdagi ijobiy o'sish elektron hukumatning samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat siyosatining muvaffaqiyatini tasdiqlaydi. Axborot tizimlarining integratsiyasi, onlayn davlat xizmatlarining soddalashtirilishi, raqamli imzo va identifikatsiya tizimining (id.gov.uz) rivojlantirilishi bilan bog'liq yirik loyihalar bunga asos bo'lmoqda.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimini samaradorligini oshirishda davlat siyosati hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Raqamli infratuzilmaning kengayishi, davlat xizmatlarining avtomatlashtirilishi, integratsiyalashgan axborot tizimlarining yaratilishi, davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashishning yagona mexanizmlarini joriy qilish va fuqarolarning davlat xizmatlariga bo'lgan kirish imkoniyatining yengillashtirilishi davlat siyosatining izchil va strategik yo'nalishlaridandir.

Shuningdek, davlat sektorida raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlovchi normativ-huquqiy baza elektron hukumat tizimining institutsional barqarorligini ta'minlamoqda. Fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar esa elektron xizmatlardan foydalanish ko'lamini sezilarli kengaytirmoqda. Statistik ma'lumotlar elektron hukumatning xalqaro reytinglardagi pozitsiyasi yil sayin yaxshilanayotganini ko'rsatadi.

Kelgusida elektron hukumatning samaradorligini yanada oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim: sun'iy intellekt asosida xizmatlarni optimallashtirish, ma'lumotlar xavfsizligini kuchaytirish, raqamli indentifikatsiya tizimini kengaytirish, davlat xizmatchilarining raqamli kompetensiyasini oshirish va ochiq ma'lumotlar tizimini yanada takomillashtirish. Mazkur yo'nalishlar davlat siyosatining ustuvorligi sifatida belgilansa, elektron hukumat tizimi jahon standartlariga mos darajada rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdug'aniyev A. — Elektron hukumat va davlat boshqaruvi tizimini raqamlashtirish. — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. — 215-bet.
2. Mamatqulov K. — Raqamli iqtisodiyot va elektron davlat xizmatlari. — Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021. — 178-bet.

3. Mustafoyev D. — Davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimida innovatsion yondashuvlar. — Toshkent: "Adolat", 2022. — 164-bet.
4. OECD — Digital Government Review 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023. — 95-bet.
5. United Nations — E-Government Survey 2024. — New York: UN Publications, 2024. — 112-bet.
6. Raqamli texnologiyalar vazirligi — Ochiq ma'lumotlar to'plami. — Toshkent, 2024. — 56-bet.

